

Validação Estrutural e Funcional de Casos de Teste na Aplicação de Gerenciamento de Recursos Acesus

Chrystian Jheimes dos Santosa – chrystiansantos.aluno@unipampa.edu.br

Luis Fernando Alves da Silva – luisfads.aluno@unipampa.edu.br

Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa – pedroamalfi.aluno@unipampa.edu.br

Ricardo Lazzari da Rosa – ricardorosa.aluno@unipampa.edu.br

DOI: [10.5281/zenodo.13363335](https://doi.org/10.5281/zenodo.13363335)

Resumo: Este estudo apresenta a validação de casos de teste estruturais e funcionais na aplicação de gerenciamento de recursos Acesus. Foram desenvolvidos testes estruturais positivos e negativos, que visam garantir a integridade e o correto funcionamento dos componentes internos do sistema, assim como testes funcionais, que verificam a conformidade das principais funcionalidades com os requisitos especificados. Os testes estruturais positivos confirmam a correta renderização de páginas, submissão de formulários e atualização de registros no banco de dados. Os testes negativos, por sua vez, exploram o comportamento do sistema em situações de erro, como falhas de servidor ou tentativas de acesso não autorizado. Por fim, os testes funcionais validam o cadastro, edição e filtragem de recursos, tanto em cenários favoráveis quanto adversos, assegurando a robustez e a confiabilidade do sistema.

Palavras-chave: Testes Estruturais, Testes Funcionais, Validação de Software, Testes Positivos e Negativos

Abstract: This study presents the validation of structural and functional test cases in the Acesus resource management application. Structural positive and negative tests were developed to ensure the integrity and proper functioning of the system's internal components, as well as functional tests that verify the compliance of the main functionalities with the specified requirements. The positive structural tests confirm the correct rendering of pages, form submissions, and database record updates. The negative tests, on the other hand, explore the system's behavior in error situations, such as server failures or unauthorized access attempts. Finally, the functional tests validate the registration, editing, and filtering of resources, in both favorable and adverse scenarios, ensuring the system's robustness and reliability.

Keywords: Structural Tests, Functional Tests, Acesus, Software Validation, Positive and Negative Testing

Introdução: No desenvolvimento de sistemas, a validação através de testes estruturais e funcionais desempenha um papel crucial para garantir que a aplicação atenda aos

requisitos estabelecidos e funcione corretamente sob diferentes condições. A aplicação de gerenciamento de recursos Acesus, como um sistema complexo que lida com diversos dados e funcionalidades, exige uma abordagem abrangente para testes que cubra tanto a estrutura interna quanto as interações do usuário.

Os testes estruturais focam na verificação da implementação e integração dos componentes internos, assegurando que a arquitetura do sistema seja sólida e que as interações entre módulos ocorram sem erros. Já os testes funcionais verificam se as principais funcionalidades do sistema operam conforme o esperado, garantindo que os usuários possam completar suas tarefas sem problemas. Este estudo documenta a execução de casos de teste estruturais e funcionais na aplicação Acesus, divididos em testes positivos, que validam o funcionamento correto sob condições normais, e negativos, que exploram a resposta do sistema a situações adversas. Ao longo deste trabalho, serão apresentados os resultados obtidos e discutidas as implicações para a qualidade e robustez do sistema.

Casos de Teste Estruturais Positivos

Casos de teste estruturais positivos são projetados para validar a correta implementação e integração dos componentes internos de um sistema ou aplicação. Eles focam na estrutura interna do código, verificando se os módulos, funções e interações estão funcionando como previsto. Em uma aplicação de gerenciamento de recursos como a Acesus, um exemplo de caso de teste estrutural positivo poderia envolver a verificação de que a página de listagem de recursos carrega corretamente, exibindo todos os dados conforme esperado, ou que o formulário de cadastro de novos recursos envia as informações adequadamente para o banco de dados sem erros. Outro exemplo seria garantir que a lógica de filtro e busca de recursos funcione corretamente, retornando os resultados esperados. Esses testes são fundamentais para garantir que a arquitetura do sistema seja sólida e que todas as partes do código funcionem de maneira harmoniosa, proporcionando uma base robusta para as funcionalidades do aplicativo como será apresentado mais detalhadamente nos próximos tópicos.

1. Verificação da correta renderização da página de listagem de recursos

ID do Caso de Teste: TC-001

Descrição: Verificar se a página recursos.html lista corretamente todos os recursos do banco de dados.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Logar no sistema com credenciais válidas.
2. Acessar a página "Recursos".

Dados de Entrada: Credenciais válidas para login.

Resultados Esperados: A página deve listar todos os recursos cadastrados no banco de dados.

Para este primeiro teste a fim de conferir se a página recursos.html consegue realizar a listagem de recursos de forma correta foi necessário logar com credenciais válidas, acessar a página “Recursos” e como pode ser visto na imagem abaixo, a página listou corretamente todos os recursos cadastrados em seu banco de dados:

The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:666/recursos/. The page header features the ACESUS logo and the text "Acesso Especial de Usuários" and "Recursos". Below the header, there is a search bar with a dropdown menu labeled "Nome", a "Pesquisar" button, and a "Novo Recurso" button. The main content area displays a table of resources with columns for "Ação", "Nome", "Descrição", "Quantidade", and "Ativo".

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
	GAUCHA		0	Sim
	SGI		0	Sim
	SIE		0	Sim
	Photoshop 2022	Licença do Software Photoshop que é normalmente usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico e animações.	10	Sim
	Servidor de Rede	Servidor de FTP	4	Sim
	AutoCad 2024	Software do tipo CAD utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).	5	Sim

Copyright © ACESUS - 2024 [FAQ - Perguntas Frequentes](#)

E a imagem do banco de dados, conforme abaixo, pode ser visto no painel administrativo dentro da opção recursos que foram listados os mesmo itens da imagem anterior:

2. Verificação da correta submissão do formulário de novo recurso

ID do Caso de Teste: TC-002

Descrição: Verificar se o formulário de cadastro de novos recursos envia as informações corretamente para o banco de dados.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página "Recursos".
2. Pressionar o botão "Novo Recurso".
3. Preencher todos os campos corretamente.

4. Pressionar o botão "Salvar".

Dados de Entrada:

- Nome: "Privilégio de Instalação"
- Descrição: "Descrição do privilégio de instalação"
- Quantidade: 10
- Ativo: "Sim"

Resultados Esperados: O novo recurso deve ser cadastrado com sucesso e aparecer na lista de recursos.

Para este segundo teste, foi acessado a página “Recursos” e pressionado o botão “Novo Recurso”, em seguida, preenchido todos os campos de forma correta e pressionado o botão “Salvar” conforme a imagem abaixo:

The image shows a web browser window with the following details:

- Browser tab: Novo Recurso - ACESUS
- Address bar: 127.0.0.1:666/recursos/novo_recurso/
- Navigation bar: WhatsApp Web, E-mail, Animes, Filmes, Lojas, Escola, Aulas, NFT, Mestrado, LER
- Header: ACESUS Acesso Especial de Usuários (left), Novo Recurso (right)
- Form fields:
 - Nome:** Privilégio de Instalação
 - Descrição:** Usuário será temporariamente adicionado ao gruq
 - Quantidade:** 0
 - Ativo:** Não (dropdown menu)
- Buttons: Salvar (blue), Cancelar (red)
- Footer: Copyright © ACESUS - 2024 (left), FAQ - Perguntas Frequentes (right)

Como pode ser visto, na figura abaixo, o novo item chamado “Privilégio de Instalação” agora começou a aparecer dentro da lista de “Recursos” disponíveis.

3. Verificação da correta submissão do formulário de edição de recurso

ID do Caso de Teste: TC-003

Descrição: Verificar se a edição de um recurso existente é realizada corretamente.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Navegar até a página de edição do recurso "Privilégio de Instalação".
2. Modificar o campo Ativo de "Não" para "Sim".

3. Pressionar o botão "Salvar".

Dados de Entrada: Modificação do campo Ativo.

Resultados Esperados: O recurso deve ser atualizado corretamente e refletir as mudanças na lista de recursos.

Para finalizar os testes estruturais positivos, foi navegado até a página de edição do recurso “Privilégio de Instalação”, modificado o campo Ativo de “Não” para “Sim” como pode ser visto na imagem abaixo:

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:6666/recursos/editar_recurso/11/`. The page header features the ACESUS logo and the title "Editar Recurso". The main content area contains a form with the following fields:

- Nome:** Privilégio de Instalação
- Descricao:** Usuário será temporariamente adicionado ao grupo de Usuários que podem instalar sistemas dentro dos computadores da instituição selecionada
- Quantidade:** 0 (with a note: "0 - Para Ilimitado, qualquer outro valor será considerado a quantidade")
- Ativo:** Sim (selected in a dropdown menu)

At the bottom of the form, there are two buttons: "Salvar" (blue) and "Cancelar" (red). The footer of the page includes the copyright notice "Copyright © ACESUS - 2024" and a link to "FAQ - Perguntas Frequentes".

E como pode ser visto na figura abaixo, ao ser pressionado o botão “Salvar”, o item teve seu valor modificado:

Nome

Pesquisar

Novo Recurso

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
 	GAUCHA		0	Sim
 	SGI		0	Sim
 	SIE		0	Sim
 	Photoshop 2022	Licença do Software Photoshop que é normalmente usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico e animações.	10	Sim
 	Servidor de Rede	Servidor de FTP	4	Sim
 	AutoCad 2024	Software do tipo CAD utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).	5	Sim
 	Privilégio de Instalação	Usuário será temporariamente adicionado ao grupo de Usuários que podem instalar sistemas dentro dos computadores da instituição selecionada	0	Sim

Copyright © ACESUS - 2024

FAQ - Perguntas Frequentes

Casos de Teste Estruturais Negativos

Casos de teste estruturais negativos são projetados para identificar problemas e fragilidades na implementação interna de um sistema ou aplicação, explorando falhas em sua estrutura de código. Eles verificam como o sistema reage a cenários em que componentes internos não funcionam como deveriam, destacando problemas que podem não ser evidentes em testes funcionais. Em uma aplicação de gerenciamento de recursos como a Acesus, um exemplo de caso de teste estrutural negativo pode envolver a falha ao carregar a página de listagem de recursos devido a um erro no banco de dados ou na lógica de consulta. Outro exemplo seria a submissão de um formulário de cadastro de recurso que falha por conta de um problema de conexão com o servidor ou uma validação incorreta no lado do servidor. Esses testes são cruciais para assegurar que a aplicação não

apenas funcione sob condições normais, mas também tenha mecanismos robustos para lidar com erros internos, garantindo a estabilidade e a confiabilidade do sistema mesmo em situações adversas como será apresentado mais detalhadamente nos próximos tópicos.

1. Falha ao carregar a página de listagem de recursos – Servidor Off-line

ID do Caso de Teste: TC-004

Descrição: Verificar a reação do sistema quando o servidor está off-line.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Navegar até a página "Recursos".
2. Simular a queda do servidor durante a navegação.

Resultados Esperados: O sistema deve exibir uma mensagem de erro amigável informando a indisponibilidade do servidor.

Neste primeiro teste de casos de testes estruturais negativos foi simulado quando o servidor “cai” enquanto o usuário está navegando como pode ser visto na figura abaixo:

2. Falha ao carregar a página de listagem de recursos – Acesso Forçado

ID do Caso de Teste: TC-005

Descrição: Verificar a reação do sistema quando um usuário não logado tenta acessar a página de recursos colando a URL no navegador.

Pré-condições: O usuário não deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Colar a URL (<http://127.0.0.1:666/recursos/>) no navegador e pressionar Enter.

Resultados Esperados: O sistema deve redirecionar o usuário para a página de login e exibir uma mensagem de erro amigável.

Neste outro teste é quando o usuário, que não logou no sistema tenta acessar a página de recursos simplesmente colando no navegador a URL (<http://127.0.0.1:666/recursos/>) e pressionando Enter:

Como melhoria futura pode ser implementado na opção de acesso “forçado” alguma mensagem de erro mais amigável como “Para acessar a página solicitada, é necessário a realização do Login com um usuário válido primeiro!”.

3. Falha ao submeter o formulário de edição de recurso

ID do Caso de Teste: TC-006

Descrição: Verificar a reação do sistema quando o usuário tenta editar um recurso inexistente.

encontrado” ou apenas um “Página não encontrada, por favor retorne a página inicial clicando aqui!”.

Casos de Teste Funcionais Positivos

Casos de teste funcionais positivos são projetados para verificar se um sistema ou aplicação está funcionando conforme o esperado sob condições normais. Eles se concentram em validar as principais funcionalidades e fluxos de trabalho do sistema, garantindo que os usuários possam completar tarefas essenciais sem encontrar problemas. Por exemplo, em uma aplicação de gerenciamento de recursos como a Acesus, um caso de teste funcional positivo pode envolver o cadastro bem-sucedido de um novo recurso, onde o usuário preenche todos os campos obrigatórios corretamente e salva o recurso, resultando em uma mensagem de sucesso. Outros exemplos incluem a edição de um recurso existente com dados válidos e a filtragem de recursos com base em critérios específicos, como quantidade ou nome. Esses testes são fundamentais para assegurar que a aplicação atende aos requisitos funcionais e proporciona uma experiência de usuário sem falhas como será apresentado mais detalhadamente nos próximos tópicos.

1. Cadastro de um novo recurso

ID do Caso de Teste: TC-007

Descrição: Verificar se um novo recurso pode ser cadastrado corretamente.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página "Recursos".
2. Pressionar o botão "Novo Recurso".
3. Preencher os campos "Nome", "Descrição", "Quantidade" e "Ativo".
4. Pressionar o botão "Salvar".

Dados de Entrada:

- Nome: "Novo Recurso"
- Descrição: "Descrição do novo recurso"
- Quantidade: 5
- Ativo: "Sim"

Resultados Esperados: O recurso deve ser cadastrado com sucesso e uma mensagem de confirmação deve ser exibida.

Neste primeiro teste será realizado um cadastro de um novo recurso, para isso foi necessário logar com credenciais válidas, acessar a página “Recursos” e em seguida escolher a opção “Novo Recurso”, foi preenchido os campos "Nome", "Descrição",

"Quantidade" e "Ativo" com dados válidos e pressionado o botão "Salvar" conforme imagem abaixo:

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:666/recursos/novo_recurso/`. The page header features the ACESUS logo and the text "Acesso Especial de Usuários" on the left, and a white box with the text "Novo Recurso" on the right. The main form area contains four input fields: "Nome" with the value "AutoCad 2024", "Descrição" with the value "Software do tipo CAD utilizado principalmente par", "Quantidade" with the value "5", and "Ativo" with a dropdown menu set to "Sim". Below the form are two buttons: a blue "Salvar" button and a red "Cancelar" button. At the bottom of the page, there is a green footer with the text "Copyright © ACESUS - 2024" and a link for "FAQ - Perguntas Frequentes".

Como resultado obteve-se uma mensagem de “O Recurso foi cadastrado com Sucesso!!!” como pode ser visto na imagem abaixo :

The screenshot shows the same web browser window, but now displaying a success message. A white dialog box with a blue border is centered on the screen, containing the text "127.0.0.1:666 diz" and "O recurso foi cadastrado com sucesso!". Below the text is a blue "OK" button. The background shows the ACESUS logo and a search bar with the text "Pesquisar". Below the search bar, there is a table header with the columns "Ação", "Nome", and "Descrição".

2. Edição de um recurso existente

ID do Caso de Teste: TC-008

Descrição: Verificar se um recurso existente pode ser editado corretamente.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página "Recursos".
2. Clicar no ícone de edição do recurso desejado.
3. Alterar os campos "Nome", "Descrição", "Quantidade" e "Ativo".
4. Pressionar o botão "Salvar".

Dados de Entrada:

- Nome: "Recurso Editado"
- Descrição: "Descrição do recurso editado"
- Quantidade: 10
- Ativo: "Não"

Resultados Esperados: O recurso deve ser atualizado com sucesso e uma mensagem de confirmação deve ser exibida.

Para esse teste foi acessado a página "Recursos" e em seguida clicado no ícone de edição (lápiz) da licença Photoshop como demonstrado na imagem abaixo:

Recursos - ACESUS

127.0.0.1:666/recursos/

WhatsApp Web E-mail Animes Filmes Lojas Escola Aulas NFT Mestrado LER

ACESUS

Acesso Especial de Usuários

Recursos

Nome

Pesquisar

Novo Recurso

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
	GAUCHA		0	Sim
	SGI		0	Sim
	SIE		0	Sim
	Licença Photoshop	Licença Photoshop	5	Sim
	se	Servidor de FTP	4	Sim
	AutoCad 2024	Software do tipo CAD utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).	5	Sim

Copyright © ACESUS - 2024

FAQ - Perguntas Frequentes

Após isso foi alterado os dados dos campos "Nome", "Descrição", "Quantidade" e "Ativo" conforme imagem abaixo:

Editar Recurso - ACESUS

127.0.0.1:666/recursos/editar_recurso/5/

WhatsApp Web E-mail Animes Filmes Lojas Escola Aulas NFT Mestrado LER

ACESUS

Acesso Especial de Usuários

Editar Recurso

Nome:

Descricao:

Quantidade: 0 - Para ilimitado, qualquer outro valor será considerado a quantidade

Ativo:

Copyright © ACESUS - 2024 [FAQ - Perguntas Frequentes](#)

E como resultado, ao pressionar o botão "Salvar", foi exibido a mensagem "Recurso atualizado com sucesso" e, como pode ser observado pela área em destaque, em azul, é observado que os dados foram alterados sem nenhum problema.

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
	GAUCHA		0	Sim
	SGI		0	Sim
	SIE		0	Sim
	Photoshop 2022	Licença do Software Photoshop que é normalmente usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico e animações.	10	Sim
	se	Servidor de FTP	4	Sim
	AutoCad 2024	Software do tipo CAD utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).	5	Sim

3. Filtragem de recursos pela quantidade

ID do Caso de Teste: TC-009

Descrição: Verificar se a funcionalidade de filtro de recursos pela quantidade funciona corretamente.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página "Recursos".
2. Selecionar "Quantidade" no menu de filtros.

3. Inserir o valor 0 (zero) no campo de filtro.
4. Pressionar o botão "Pesquisar".

Dados de Entrada: Valor de quantidade igual a 0 (zero).

Resultados Esperados: A lista de recursos deve ser filtrada corretamente pelos recursos com quantidade igual a 0 (zero).

Neste último teste positivo, foi navegado até a página “Recursos” e em seguida escolhido a "Quantidade" no menu de filtros e escolhido para que seja exibido apenas os recursos que possuam 0 (zero) de quantidade conforme imagem abaixo:

The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:666/recursos/. The page header features the ACESUS logo and the title "Recursos". A search filter for "Quantidade" is set to 0. A "Pesquisar" button is visible. The main content is a table of resources with columns for "Ação", "Nome", "Descrição", "Quantidade", and "Ativo". The table lists several resources, including GAUCHA, SGI, SIE, Photoshop 2022, se, and AutoCad 2024. The "Quantidade" column shows 0 for GAUCHA, SGI, and SIE, and 10, 4, and 5 for the other resources. A "Novo Recurso" button is located to the right of the search filter.

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
	GAUCHA		0	Sim
	SGI		0	Sim
	SIE		0	Sim
	Photoshop 2022	Licença do Software Photoshop que é normalmente usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico e animações.	10	Sim
	se	Servidor de FTP	4	Sim
	AutoCad 2024	Software do tipo CAD utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).	5	Sim

Copyright © ACESUS - 2024 [FAQ - Perguntas Frequentes](#)

E como resultado, ao ser pressionado o botão Pesquisar, a lista de recursos foi filtrada corretamente pelos recursos com a quantidade especificada conforme imagem abaixo:

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:666/recursos/?filtro=quantidade&filtro_texto=0`. The page header features the ACESUS logo and the text "Acesso Especial de Usuários" and "Recursos". Below the header, there is a search form with a dropdown menu labeled "Nome", an input field, a "Pesquisar" button, and a "Novo Recurso" button. The main content area displays a table of resources with the following data:

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
	GAUCHA		0	Sim
	SGI		0	Sim
	SIE		0	Sim

At the bottom of the page, there is a footer with "Copyright © ACESUS - 2024" and a link to "FAQ - Perguntas Frequentes".

Casos de Teste Funcionais Negativos

Casos de teste funcionais negativos são projetados para verificar como um sistema ou aplicação lida com entradas inválidas, condições de erro e comportamentos inesperados. Eles são essenciais para assegurar que o sistema possa identificar e gerenciar adequadamente situações adversas, mantendo a integridade dos dados e a robustez do aplicativo. Em uma aplicação de gerenciamento de recursos como a Acesus, um exemplo de caso de teste funcional negativo pode envolver o tentativa de cadastro de um novo recurso com um campo obrigatório vazio, como o "Nome", o que deve resultar em uma mensagem de erro e impedir a submissão do formulário. Outros exemplos incluem a

tentativa de editar um recurso existente com valores inválidos, como uma quantidade negativa, e a filtragem de recursos utilizando valores de filtro incorretos, como texto em um campo numérico. Esses testes são cruciais para garantir que o sistema não apenas funcione corretamente sob condições ideais, mas também reaja adequadamente quando ocorrem erros, proporcionando uma experiência de usuário segura e previsível como será apresentado mais detalhadamente nos próximos tópicos.

1. Cadastro de um novo recurso com campo obrigatório vazio

ID do Caso de Teste: TC-010

Descrição: Verificar se o sistema exibe uma mensagem de erro ao tentar cadastrar um novo recurso com o campo "Nome" vazio.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página "Novo Recurso".
2. Preencher todos os campos, exceto o campo "Nome".
3. Pressionar o botão "Salvar".

Dados de Entrada: Campos "Descrição", "Quantidade" e "Ativo" preenchidos; campo "Nome" vazio.

Resultados Esperados: O sistema deve exibir uma mensagem de erro informando que o campo "Nome" é obrigatório.

Neste primeiro teste negativo, foi navegado até a página "Novo Recurso", foi inserido todos os campos e deixado o campo "Nome" vazio como pode ser visto na figura abaixo:

Novo Recurso - ACESUS

127.0.0.1:666/recursos/novo_recurso/

WhatsApp Web E-mail Animes Filmes Lojas Escola Aulas NFT Mestrado LER

ACESUS

Acesso Especial de Usuários

Novo Recurso

Nome	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text" value="Servidor de FTP"/>
Quantidade	Ativo
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Não"/>

Copyright © ACESUS - 2024 [FAQ - Perguntas Frequentes](#)

Em seguida, ao pressionar o botão "Salvar", é exibido a mensagem "Recurso não cadastrado. Alguma informação está incompleta ou incorreta!"

Como melhoria futura, será implementado uma mensagem mais específica, informando que o campo “Nome” não foi informado e por isso não foi possível concretizar o cadastro ou no próprio html da página, no input do formulário, informar que o campo é obrigatório.

2. Edição de um recurso com valor inválido

ID do Caso de Teste: TC-011

Descrição: Verificar se o sistema impede a edição de um recurso com valores inválidos, como uma quantidade negativa.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página de edição do recurso desejado.
2. Alterar o valor no campo "Quantidade" para um valor negativo.
3. Pressionar o botão "Salvar".

Dados de Entrada: Valor negativo no campo "Quantidade".

Resultados Esperados: O sistema deve exibir uma mensagem de erro informando que o valor deve ser maior ou igual a 0.

Neste outro teste, foi navegado até a página de listagem de recursos, clicado no ícone de edição (lápis) do recurso “Servidor de Rede” e alterado o valor no campo “Quantidade” para um valor negativo, como pode ser visto na figura abaixo:

A imagem mostra uma captura de tela de um navegador web acessando a página "Editar Recurso" do sistema ACESUS. O endereço da URL é 127.0.0.1:666/recursos/editar_recurso/9/. O formulário de edição contém os seguintes campos:

- Nome:** Servidor de Rede
- Descrição:** Servidor de FTP
- Quantidade:** -4 (destacado por um retângulo vermelho). Abaixo do campo, há o texto: "0 - Para Ilimitado, qualquer outro valor será considerado a quantidade".
- Ativo:** Sim

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" (em azul) e "Cancelar" (em vermelho). Na barra de rodapé, há o texto "Copyright © ACESUS - 2024" e um link para "FAQ - Perguntas Frequentes".

Como resultado, ao clicar no botão "Salvar", é exibido a mensagem “O valor deve ser maior ou igual a 0” conforme a imagem abaixo, impedindo o usuário de entrar com valores menores que zero.

3. Filtragem de recursos com valor de filtro inválido

ID do Caso de Teste: TC-012

Descrição: Verificar se o sistema lida corretamente com valores de filtro inválidos, como texto em um campo numérico.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Passos para Execução:

1. Acessar a página de listagem de recursos.
2. Selecionar "Quantidade" no menu de filtros.
3. Inserir um valor não numérico no campo de texto.
4. Pressionar o botão "Pesquisar".

Dados de Entrada: Valor não numérico (letra "A") no campo de filtro.

Resultados Esperados: O sistema deve exibir uma mensagem de erro ou filtrar corretamente, retornando nenhum resultado.

Neste último teste negativo, foi navegado até a página de listagem de recursos, selecionado "Quantidade" no menu de filtros e inserido um valor não numérico no campo de texto, neste caso a letra “A”, como pode ser visto na imagem abaixo:

Quantidade

A

Novo Recurso

Pesquisar

Ação	Nome	Descrição	Quantidade	Ativo
	GAUCHA		0	Sim
	SGI		0	Sim
	SIE		0	Sim
	Photoshop 2022	Licença do Software Photoshop que é normalmente usado para edição de imagens, criação de arte digital, design gráfico e animações.	10	Sim
	Servidor de Rede	Servidor de FTP	4	Sim
	AutoCad 2024	Software do tipo CAD utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D).	5	Sim

Copyright © ACESUS - 2024

[FAQ - Perguntas Frequentes](#)

Em seguida, foi pressionado o botão "Pesquisar", e como resultado não foi exibido nenhum resultado, como poder ser visto na imagem abaixo, onde na url está em destaque, cor azul, os parâmetros filtro=quantidade e filtro_texto = "A" informando que a consulta foi realizada corretamente.

Recursos - ACESUS

127.0.0.1:666/recursos?filtro=quantidade&filtro_texto=A

WhatsApp Web E-mail Animes Filmes Lojas Escola Aulas NFT Mestrado LER

ACESUS
Acesso Especial de Usuários

Recursos

Nome

Novo Recurso

Pesquisar

Ação Nome Descrição Quantidade Ativo

Copyright © ACESUS - 2024

FAQ - Perguntas Frequentes

Como uma melhoria futura, deve ser realizado um acréscimo dentro das funcionalidades do sistema que, ao ser feito uma consulta cujo retorno seja vazio, deva exibir a mensagem “Nenhum dado encontrado – Por favor confira sua solicitação e a refaça para poder lhe atender” ou conferir se quando a opção no filtro for “Quantidade”, que o dado inserido pelo usuário seja realmente um número e, caso não seja, exibir uma mensagem de erro como “O valor deve ser numérico para a Quantidade”.

Conclusão

Com base nos testes desenvolvidos, pode-se perceber que algumas melhorias devem ser implementadas ainda no sistema a fim de melhorar a experiência do usuário com a interação ao programa Acesus como:

- Melhoria na mensagem quando o usuário tenta cadastrar um novo recurso e deixa um dos campos obrigatórios em branco.
- Melhoria na mensagem quando o usuário informa uma consulta de recursos com dados que ou retornam nenhuma resposta ou quando informa um valor textual sendo que escolheu a opção “Quantidade” no filtro da busca.
- Melhorar mensagem de erro quando um usuário tenta acessar uma página restrita sem ter logado de forma correta no sistema.
- Melhorar a mensagem de erro quando um usuário tenta alterar os dados de um recurso que não existe.

Estas melhorias ajudarão a aumentar a robustez e a usabilidade do sistema, garantindo uma experiência mais positiva para os usuários.